

Bilingüismo y Metacompreensión en Personas Sordas Prelocutivas: una Revisión Epistemológica de la Lengua Natural

Autor:
Dr. René González Puerto
rgonzalez@aprosel.mx

Resumen

El presente estudio analiza la relación entre el bilingüismo y la metacompreensión en personas Sordas prelocutivas desde una perspectiva epistemológica. A partir de un enfoque no experimental de tipo correlacional, se examinan las condiciones de adquisición lingüística y su impacto en los procesos metacognitivos de una muestra de 107 participantes a nivel nacional.

Los resultados evidencian que la Lengua de Señas Mexicana (LSM) no constituye necesariamente la lengua natural de todas las personas Sordas prelocutivas, ya que una proporción significativa de los participantes reportó trayectorias lingüísticas diversas en las que el español fue adquirido tempranamente o constituyó una lengua predominante. Asimismo, se identificó una relación significativa entre el bilingüismo y el desarrollo de la metacompreensión, destacando el papel del español escrito en la comprensión lectora y en el acceso al conocimiento.

Desde una perspectiva epistemológica, se plantea la necesidad de replantear la noción tradicional de lengua natural en la población Sorda, considerando la diversidad de trayectorias lingüísticas y contextos socioculturales. Finalmente, se subraya la importancia de promover enfoques educativos que favorezcan el desarrollo de competencias lingüísticas y metacognitivas en contextos bilingües.

Palabras clave: bilingüismo; metacompreensión; personas Sordas prelocutivas; lengua natural; epistemología; competencia lingüística.

Abstract

This study analyzes the relationship between bilingualism and metacomprehension in prelingually Deaf individuals from an epistemological perspective. Using a non-experimental correlational approach, the research examines linguistic acquisition conditions and their impact on metacognitive processes in a national sample of 107 participants.

The findings suggest that Mexican Sign Language (LSM) does not necessarily constitute the natural language of all prelingually Deaf individuals, as a significant proportion of

participants reported diverse linguistic trajectories in which Spanish was acquired early or became a predominant language throughout their development. Furthermore, a significant relationship was identified between bilingualism and metacomprehension, highlighting the role of written Spanish in reading comprehension and access to knowledge.

From an epistemological standpoint, the study proposes a reconsideration of the traditional notion of natural language within the Deaf population, taking into account diverse linguistic trajectories and sociocultural contexts. Finally, it emphasizes the importance of promoting educational approaches that support the development of linguistic and metacognitive competencies in bilingual settings.

Keywords: bilingualism; metacomprehension; prelingually Deaf individuals; natural language; epistemology; linguistic competence.

Introducción

El presente estudio surge a partir de la experiencia de una persona Sorda prelocutiva (SoPre) y de la necesidad de profundizar en la comprensión epistemológica de la lengua natural y de los procesos metacognitivos en personas con discapacidad auditiva (DA). En particular, se analiza el impacto del bilingüismo —entendido como el uso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y el español— sobre la metacompreensión en personas que adquirieron una sordera antes de los tres años de edad. Asimismo, se examina críticamente la noción de lengua natural en esta población, considerando la diversidad de trayectorias lingüísticas presentes en el contexto mexicano.

Es importante señalar que la Lengua de Señas Mexicana (LSM), al igual que toda lengua natural, posee un sistema gramatical propio. Sin embargo, dicho sistema aún carece de una estandarización formal consolidada, lo que genera variaciones en su uso de acuerdo con factores sociales, educativos y contextuales. Esta situación no implica la ausencia de estructura gramatical, sino la existencia de diversas formas de manifestación lingüística dentro de la comunidad Sorda.

De igual manera, este estudio constituye una reflexión crítica sobre el uso bilingüe de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y el español en la vida cotidiana de las personas Sordas prelocutivas. Asimismo, propone una perspectiva epistemológica centrada en la comunidad Sorda como minoría lingüística, con el propósito de analizar las relaciones entre lengua natural, desarrollo lingüístico, bilingüismo y procesos metacognitivos. Desde esta perspectiva, se busca revisar críticamente concepciones tradicionales sobre la sordera y contribuir a una comprensión más amplia de los procesos cognitivos y lingüísticos de las personas Sordas.

Existen varios estudios y ponencias que indican que la LS es la lengua natural de la comunidad Sorda o primera lengua (L1), y el español la segunda lengua (L2). Sin embargo,

no se cuenta con suficiente evidencia derivada de investigaciones, mucho menos con una noción epistemológica relacionada con los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la adquisición del lenguaje de las personas con DA.

Específicamente, no se ha considerado la metacompreensión como una parte importante del lenguaje y la comunicación que les permite integrarse al mundo oyente, el cual domina un idioma hablado como el español, particularmente durante su trayectoria educativa, desde el nivel preescolar hasta el posgrado.

Aunque existen investigaciones que abordan los procesos de comprensión lectora de los individuos con DA, estas no se enfocan en el conocimiento sobre el desarrollo y el nivel de metacompreensión de las personas SoPre bilingües.

Por ello, es fundamental tomar en cuenta estos temas para dar a conocer cómo contribuye el bilingüismo a las habilidades metacompreensivas de las personas SoPre y que la LS no siempre es la lengua “natural” de toda la población con esta condición. Debido a la escasa investigación relacionada con este tema, es posible aportar una nueva dimensión sobre la relación entre el bilingüismo y la metacompreensión de los sujetos que adquirieron una sordera antes de los tres años de edad y dominan la LS y el español.

En otras palabras, se trata de un tema poco abordado en la literatura cognitiva, lingüística y educativa relacionada con las personas Sordas.

Por todo lo anterior expuesto, se plantearon las siguientes interrogantes de investigación: ¿cuál es la lengua natural de las personas SoPre de la comunidad Sorda mexicana? y ¿cómo impacta el bilingüismo (LS y español) en la metacompreensión de esta población?

En este contexto, resulta pertinente reflexionar sobre el desarrollo de la comprensión lectora y la escritura en las personas SoPre participantes en el estudio. Durante los procesos de lectura, surgen interrogantes relacionadas con el uso de estrategias metacompreensivas: ¿los individuos SoPre resumen, construyen y verifican hipótesis, imaginan, parafrasean o cuestionan su propia comprensión? ¿Releen, reflexionan o buscan apoyo en otras partes del texto o en fuentes complementarias? ¿Utilizan estas estrategias de manera oportuna? ¿Reconocen su nivel de comprensión lectora y las áreas susceptibles de mejora? ¿Poseen conocimientos léxicos, morfosintácticos y semánticos suficientes para comprender de manera autónoma?

Estas interrogantes motivaron la selección de las variables analizadas en el presente estudio, con el propósito de explorar las posibles relaciones entre el bilingüismo, la metacompreensión, las competencias lingüísticas y comunicativas, así como los procesos cognitivos e identitarios asociados al uso de una lengua hablada-escrita y otra viso-gestual.

Desde una perspectiva epistemológica, resulta relevante profundizar en los procesos de construcción del conocimiento en las personas Sordas, particularmente en relación con el origen, adquisición y desarrollo del lenguaje. Mickee y Hauser, citados por Muñoz (2017),

señalan que más del 90 % de los niños Sordos nacen en familias oyentes. No obstante, también existen personas Sordas que crecen en familias con padres Sordos o en contextos familiares mixtos. Estas condiciones constituyen factores que pueden influir en el desarrollo lingüístico y en los procesos metacomprendidos de las personas SoPre.

También se constituye una noción epistemológica sobre el desarrollo del lenguaje y las habilidades metacognitivas de la comunidad Sorda, pues el potencial lingüístico y de aprendizaje de las personas con esta condición auditiva es similar al de las personas oyentes. Sin embargo, la manera en que adquieren una lengua y desarrollan sus procesos de aprendizaje puede variar según el grado de sordera, el momento de adquisición y el contexto en el que se desenvuelven.

Esta construcción epistemológica invita a revisar críticamente algunos planteamientos relacionados con el bilingüismo y la educación de las personas con DA. En este sentido, el presente estudio aporta elementos para analizar distintas formas de comprender el desarrollo lingüístico de las personas Sordas, particularmente aquellas que consideran que la LS constituye necesariamente la lengua natural de toda persona con sordera debido a su carácter visual y a determinadas interpretaciones sobre el procesamiento cognitivo (Ye Wang, 1981, citado en Karina Muñoz, 2017). No obstante, esta perspectiva puede presentar variaciones según las trayectorias lingüísticas individuales.

Con respecto al concepto de “Sordo Prelocutivo”, es importante indicar que existen diferentes tipos de DA. La DA se refiere a una condición caracterizada por la falta, disminución o pérdida de la capacidad auditiva en alguna parte del sistema auditivo (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia [DIF], 2021). En consecuencia, resulta pertinente distinguir entre la condición auditiva y los procesos de adquisición del lenguaje. Desde esta perspectiva, los Sordos son considerados aprendices visuales (Donald Moores, citado en Karina Muñoz, 2017), y la sordera, por sí misma, no limita el potencial para adquirir el lenguaje, ya sea oral, escrito o de señas.

Sin embargo, ¿a qué se refiere la persona Sorda Prelocutiva (SoPre)? La sordera prelocutiva es uno de los tipos de sordera relacionados con la adquisición del lenguaje. Se refiere a un sujeto que presenta una sordera antes de adquirir un lenguaje hablado. A diferencia de la sordera poslocutiva (SoPo), ésta ocurre cuando una persona pierde la audición o comienza a presentar dificultades auditivas después de haber adquirido las habilidades lingüísticas. No obstante, es importante aclarar que esta condición no impide necesariamente el desarrollo del lenguaje.

Según Kiversal (2021), la sordera prelocutiva se presenta desde el nacimiento y hasta aproximadamente los tres años de edad, ya que durante este periodo el lenguaje aún no se ha desarrollado completamente, especialmente en los casos de sordera profunda o anacusia. En pocas palabras, suele considerarse una dificultad comunicativa; sin embargo, ésta no se encuentra necesariamente relacionada con la dificultad auditiva en sí misma. Este concepto puede generar confusión entre la adquisición de una sordera y la adquisición de un lenguaje. El principal obstáculo para el desarrollo lingüístico de las personas, independientemente del

grado de sordera o del momento en que ésta se adquiere, radica en las barreras comunicativas y en la falta de accesibilidad. La comunicación de las personas Sordas es predominantemente visual; en este sentido, Moore (2010), citado en Valeria Herrera (2014), indica que los Sordos son visuales.

En definitiva, las personas SoPre pueden adquirir y desarrollar el lenguaje de manera espontánea, ya sea oral, escrito y/o de señas, dependiendo del grado de sordera y del contexto en el que se desenvuelven. Esto resulta especialmente relevante en la interacción entre personas Sordas y oyentes, siempre que existan condiciones de comunicación visual y accesible. Sin embargo, surge la siguiente interrogante: ¿la lengua de señas es la lengua natural de las personas Sordas?

Moore (2010), citado en Valeria Herrera (2014), señala que “el lenguaje natural de los Sordos debería ser el medio de comunicación y la enseñanza” (p. 144). En este sentido, cabe señalar que el investigador del presente estudio es una persona SoPre que adquirió el español como primera lengua y, posteriormente, el inglés como segunda lengua durante su formación en educación secundaria y media superior. Asimismo, la lengua de señas constituye su tercera lengua, la cual comenzó a adquirir a los 15 años de edad. Todos estos idiomas pueden considerarse naturales para él, en la medida en que fueron incorporados mediante experiencias de aprendizaje visual.

En cuanto al lenguaje oral, desde la primera infancia recibió terapia de audición y lenguaje en tiempo y forma. Tuvo la oportunidad de aprender lectura labial y desarrollar la oralización en español a través del sentido de la vista y de las vibraciones. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado expresarse oralmente en inglés de manera adecuada.

En cuanto al lenguaje escrito, éste no constituye necesariamente un obstáculo para las personas SoPre, ya que no requiere de la audición, siempre que cuenten con elementos propedéuticos o pedagógicos adecuados, como la logogenia, la logopedia, entre otros. No obstante, es importante que dichos recursos sean implementados por profesionistas con conocimientos suficientes sobre la DA y sus características.

Según Sensagent (2021), la lengua natural se refiere a aquella que una persona aprende durante su infancia y con la que se comunica habitualmente. Las personas oyentes, por lo general, comienzan a comunicarse oralmente durante la primera infancia, mientras que las personas SoPre suelen hacerlo mediante ademanes, señas propias o formas de comunicación no convencionales. En algunos casos, también recurren al lenguaje escrito y/o a la lectura labial.

De igual manera, el mismo autor indica que la lengua natural es aquella que se utiliza de forma común y ordinaria. Desde esta perspectiva, la LS no siempre constituye la lengua “natural” de todas las personas Sordas, tal como señalan diversos estudios y ponencias. Sin embargo, aún existe información limitada respecto al desarrollo lingüístico de las personas con DA desde una perspectiva estadística y epistemológica.

Asimismo, Moreno Cabrera (2013), citado en Mirko Lampis y Radana Strbakova (2017), aborda el concepto de lenguas naturales y señala, entre otros aspectos, que: 1) se basan en la facultad del lenguaje humano, una capacidad innata propia de nuestra especie, cuyas características fundamentales (gramática universal) son compartidas por todas las lenguas naturales; 2) se adquieren de forma espontánea, inconsciente e inadvertida, sin necesidad de una intervención pedagógica dirigida; 3) su aprendizaje natural está relacionado con el nivel de maduración; 4) dependen de las posibilidades y limitaciones de la anatomía y fisiología humanas; y 5) se desarrollan mediante procesos de variación y selección espontánea.

En síntesis, los sujetos SoPre también poseen la facultad del lenguaje y pueden utilizar cualquier lengua de manera automática, de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones, tales como el grado de sordera (considerando que éste no constituye un problema para la adquisición del lenguaje) y el nivel de sensibilidad visual. Por ejemplo, algunas personas se comunican mediante textos con las personas oyentes que les rodean para desarrollar el dominio del español, lo que les permite integrarse al mundo oyente en distintos ámbitos de la vida social y acceder a la información, mientras utilizan las señas para expresar lo que sienten y piensan como bilingües. Otras pueden dominar una lengua escrita, aunque no necesariamente una lengua oral, mientras utilizan la LS y no recurren a la lectura labial.

En resumen, las personas SoPre se comunican principalmente a través del sentido de la vista y se adaptan a distintas lenguas según su disposición y el contexto en el que se desenvuelven; no siempre la LS constituye su lengua natural.

Aunque diversos sustentos teóricos señalan que la Lengua de Señas (LS) es la lengua natural, Wikipedia (2021) la define como una lengua de producción gestual y percepción visual que posee estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas orales con las que cohabita. Asimismo, numerosos estudios y ponencias sostienen esta postura. Sin embargo, este concepto ha generado debates respecto al desarrollo lingüístico de las personas con DA, ya que frecuentemente se generaliza que dicha lengua es natural para toda la comunidad Sorda.

En pocas palabras, y como refiere Arado (2004), la LS consiste en un sistema mucho más rico y completo; se trata de un sistema viso-gestual y ágrafo (citado en Bella, 2014). No obstante, no refleja necesariamente la misma gramática del español ni de otras lenguas orales.

Pietriseniku (1988), citado en Gioser Salazar (2016), define la LS como “un sistema arbitrario de signos por medio del cual las personas Sordas realizan sus actos comunicativos dentro de una determinada cultura... con la única diferencia del canal de expresión/comprensión, que en las lenguas orales es oral/auditivo y en ésta es viso/espacial”.

Patricia Salas (2020), quien es una persona SoPo, indica a partir de su experiencia como logogenista que “la lengua se adquiere de manera natural; es el desarrollo de una facultad biológica innata en la especie humana cuya activación requiere de la inmersión en entornos lingüísticos desde los primeros años de vida” (p. 45).

Por lo anterior expuesto, es importante dejar claro que la LS es una lengua viso-gestual que no demanda la audición para entablar una comunicación efectiva entre personas pares y/o personas que no presentan esta condición. Sin embargo, no siempre resulta útil para la adquisición de una lengua hablada y/o escrita.

Los sujetos SoPre pueden dominar el español, aunque no siempre cuentan con la competencia lingüística suficiente. Ésta se refiere al conocimiento que el hablante tiene de su lengua y de sus reglas gramaticales (Chomsky, 1965, p. 3, citado en Jasone Cenoz, 2004), así como al conocimiento intuitivo y tácito que todo hablante posee de las reglas de su lengua materna (Barrera y Fraca, 1999, citado en Eugenia Bella, 2014).

En otras palabras, Radelli (2001) afirma que “quienquiera que tenga la capacidad (competencia) de hacerse entender de alguna manera en un idioma, solamente porque aprendió algo de vocabulario y algunas frases y estructuras, indudablemente tendrá competencia comunicativa, mas no necesariamente competencia lingüística en esa lengua”. Asimismo, un sujeto debe ser capaz de reconocer significados sintácticos para desarrollar esta competencia.

Con respecto al bilingüismo, surge la siguiente interrogante: ¿existen personas con discapacidad auditiva que sean bilingües? La respuesta es afirmativa, aunque las trayectorias lingüísticas pueden variar considerablemente entre los individuos. Algunas personas adquieren y utilizan la Lengua de Señas Mexicana (LSM) junto con el español, mientras que otras desarrollan principalmente formas de comunicación basadas en el español oral y/o escrito.

En el caso de las personas con sordera leve, moderada o poslocutiva, las experiencias de adquisición lingüística suelen diferir de las observadas en algunas personas Sordas prelocutivas, debido a que conservan distintos niveles de acceso auditivo o adquirieron el lenguaje antes de la pérdida de la audición. Como consecuencia, pueden desarrollar competencias comunicativas en español y, en algunos casos, incorporar una segunda lengua adicional, como el inglés. Estas diferencias evidencian la diversidad lingüística presente dentro de la población con discapacidad auditiva y la necesidad de analizar el bilingüismo considerando las características particulares de cada trayectoria de desarrollo.

Por otra parte, las personas adultas mayores pueden experimentar pérdida auditiva asociada a la edad o a determinadas enfermedades; sin embargo, este aspecto excede los objetivos del presente estudio. En contraste, las personas SoPre tienden a desarrollar prácticas bilingües en distintos momentos de su vida, ya que se adaptan a medios de comunicación que no cuentan con la LS y a los contextos del mundo oyente donde dicha lengua no es utilizada de manera generalizada.

El bilingüismo se refiere a una condición individual o social en la cual existe la convivencia de dos o más lenguas o idiomas, o bien en la que una persona posee dominio de dos lenguas: la lengua nativa y una segunda lengua con un alto nivel de competencia (Definiciona, 2021).

En primer lugar, un individuo SoPre que adquiere tempranamente el español y posteriormente la LS puede desarrollar un mayor dominio funcional del español. De manera similar, quien adquiere inicialmente la LS puede desarrollar un mayor dominio funcional de esta lengua, aunque dichas trayectorias pueden variar según factores individuales y contextuales. Es posible que existan diferencias significativas entre ambos casos en cuanto al nivel de desarrollo del lenguaje y a los procesos metacognitivos, especialmente la metacompreensión.

En este sentido, no puede afirmarse que la LS sea necesariamente la primera lengua (L1), la lengua natural o la lengua materna de todas las personas SoPre, ya que no todas adquieren la LS como primera lengua. La posibilidad de ser una persona Sorda SoPre bilingüe implica la posibilidad de desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas en dos idiomas (LS y español), o incluso en más de dos, siempre que éstos sean accesibles para la persona, independientemente de cuál constituya la L1 o la L2.

Asimismo, conviene señalar que existen distintos tipos de bilingüismo. Por un lado, se encuentran el bilingüismo aditivo y el bilingüismo sustractivo; el primero se refiere a una situación en la que una lengua complementa a la otra, mientras que el segundo describe un proceso en el que una lengua tiende a sustituir a la otra (Trigilia, 2021).

Efectivamente, existen personas SoPre que sustituyen la LS por el español debido a diversos factores, entre ellos los hábitos, las costumbres, los estilos de aprendizaje, los contextos sociales e incluso determinados aspectos anatómicos o fisiológicos relacionados con el lenguaje. De igual manera, otras personas realizan el proceso contrario o utilizan ambas lenguas de forma complementaria.

Por otro lado, se distinguen el bilingüismo simultáneo y el bilingüismo sucesivo. El primero surge a partir de la exposición a diferentes lenguas durante etapas muy tempranas del desarrollo, incluso en los periodos prelingüísticos de los primeros meses de vida. El segundo se refiere a la adquisición de una lengua cuando ya existe una L1 relativamente consolidada.

Sería interesante desarrollar investigaciones enfocadas en estos tipos de bilingüismo para determinar cuál de ellos predomina entre las personas SoPre y conocer las posibles diferencias en el dominio de la L1 y la L2.

Las personas SoPre constituyen un grupo minoritario, similar a algunos grupos indígenas que enfrentan barreras de acceso a la comunicación y a la información cuando ésta no se encuentra disponible en su propia lengua. Por ello, tienden a desarrollar el dominio de una segunda lengua para integrarse al grupo mayoritario que utiliza idiomas de uso común, como el español o el inglés.

En este sentido, las personas SoPre bilingües pueden tender hacia un mayor uso del español que de la LS, debido a que no todos los ámbitos de la vida social ni todos los contextos escolares, especialmente en los niveles de educación media superior y superior, utilizan la

LS como medio habitual de comunicación. Además, el vocabulario disponible en LS puede resultar limitado en relación con cierta terminología política, técnica o académica.

Con respecto a la metacompreensión, Moore (2010), citado en Valeria Herrera (2014), indica que los Sordos procesan la información de una manera diferente a la de los estudiantes oyentes, y que su cerebro o mente presenta formas distintas de procesamiento. Por su parte, Yussen (1985), citado en Fiorela Fernández (2013), define la metacompreensión como el “proceso en el que una persona se interroga a sí misma para determinar si ha comprendido o no el mensaje que alguien acaba de comunicarle”. La metacompreensión constituye uno de los aspectos del desarrollo metacognitivo, relacionado con la adquisición de conocimientos acerca de las variables de las personas, las tareas y las estrategias que afectan el funcionamiento de las experiencias metacognitivas (Flavell, 1976, citado en Ana Blasco y Pedro Allueva, 2010).

Para desarrollar habilidades metacompreensivas, es imprescindible que un sujeto, independientemente de la DA, adquiera la lectura mediante procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Estos procesos constituyen vías necesarias y complementarias que deben ser utilizadas simultáneamente por un buen lector, de acuerdo con la teoría PASS — planificación, atención, procesamiento simultáneo y procesamiento sucesivo— de Garrido (2004), citada en Ana Blasco y Pedro Allueva (2010).

Sin embargo, es importante señalar que las personas SoPre deben desarrollar la competencia lingüística a la que se hizo referencia anteriormente. Para comprender un texto o un mensaje escrito —utilizados frecuentemente como medios de comunicación visual en lugar del lenguaje oral— o incluso para realizar lectura labial en determinados casos, es necesario poseer conocimientos sintácticos, independientemente del nivel de vocabulario que se tenga.

La metacompreensión requiere de un lector que conozca diversos aspectos gramaticales de una lengua, tales como el léxico, las estructuras sintácticas, las conjugaciones verbales y la ortografía. Entre las habilidades relacionadas con la comprensión lectora se encuentran el vocabulario, la construcción de oraciones, la cohesión en la escritura, el razonamiento, el conocimiento previo para extraer significados y la fluidez para reconocer palabras de manera instantánea (Andrew y Lee, 2021). Al desarrollar la competencia lingüística, una persona SoPre puede fortalecer dichas habilidades. Cabe aclarar que la LS es ágrafa; por lo tanto, no está orientada específicamente al desarrollo de la escritura.

De igual manera, si las personas SoPre son bilingües, también deben desarrollar la competencia lingüística de la LS para traducir o interpretar hacia una lengua hablada o escrita. Por esta razón, en algunos casos, quienes utilizan predominantemente la LS sin un conocimiento formal de su gramática pueden presentar dificultades en la comprensión lectora y en el lenguaje escrito.

Asimismo, para ser bilingüe no basta con poseer competencia comunicativa; también es necesario desarrollar competencias lingüísticas en cada una de las lenguas utilizadas. Esto permite comunicarse de distintas formas —escrita, oral y/o señada— con mayor precisión y

autonomía. Como señalan Richards, Platt y Platt (1997), citados en Eugenia Bella (2014), la competencia comunicativa no consiste únicamente en aplicar correctamente las reglas gramaticales de una lengua, sino también en saber cuándo, dónde y con quién utilizar determinadas expresiones y actos de habla.

En síntesis, las personas SoPre bilingües deben desarrollar un dominio adecuado de cada una de sus lenguas para comunicarse en distintos contextos, fortalecer la comprensión lectora y la escritura, así como facilitar el aprendizaje autónomo de otras lenguas, ya sean habladas o señadas.

Debido al análisis teórico realizado desde el enfoque epistemológico y a las interrogantes planteadas en este estudio, surgieron las siguientes hipótesis y sus respectivas conclusiones, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Hipótesis y resultados sobre la relación entre bilingüismo, competencia lingüística y metacomprensión en personas SoPre.

Hipótesis	Hipótesis nula (H0)	Hipótesis alternativa (H1)
Hipótesis 1	La Lengua de Señas es la única lengua natural de las personas SoPre.	La Lengua de Señas no es la única lengua natural de las personas SoPre.
Conclusión 1	—	El español puede constituir una lengua natural para algunas personas SoPre además de la LS.
Hipótesis 2	El español no mejora la metacomprensión de las personas SoPre.	El español mejora la metacomprensión de las personas SoPre.
Conclusión 2	—	Un mayor dominio del español favorece la metacomprensión de las personas SoPre.
Hipótesis 3	El bilingüismo no favorece la metacomprensión de las personas SoPre.	El bilingüismo favorece la metacomprensión de las personas SoPre.
Conclusión 3	—	El bilingüismo LS–español favorece la metacomprensión de las personas SoPre.
Hipótesis 4	Un nivel alto de competencia lingüística bilingüe no favorece la metacomprensión de las personas SoPre.	Un nivel alto de competencia lingüística bilingüe favorece la metacomprensión de las personas SoPre.
Conclusión 4	—	Los resultados sugieren que el desarrollo de competencias lingüísticas en español y Lengua de Señas Mexicana, así como su uso funcional en contextos bilingües, se relacionan favorablemente con la metacomprensión de las personas SoPre.

En conclusión, la presente investigación permite inferir que la Lengua de Señas Mexicana (LSM) no siempre es la lengua natural de las personas SoPre, ya que no todas adquieren dicha lengua como primer sistema lingüístico ni siguen las mismas trayectorias de adquisición del lenguaje. Los hallazgos evidencian que existen diversas experiencias de desarrollo lingüístico condicionadas por factores familiares, educativos, sociales y comunicativos. Asimismo, se identificó una relación entre el bilingüismo, la competencia lingüística y la metacompreensión, aportando una perspectiva epistemológica que amplía la comprensión de los procesos de desarrollo lingüístico en las personas Sordas prelocutivas.

Material y métodos

La presente investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental de alcance correlacional, enmarcado en los postulados del modelo epistémico positivista. De acuerdo con Hamati-Ataya (2021), citado en José Pérez (2015), el positivismo sostiene que el conocimiento científico progresa mediante la contrastación de hipótesis con la evidencia empírica disponible. En este sentido, el estudio tuvo como propósito examinar la relación entre el bilingüismo, la lengua natural y la metacompreensión en personas Sordas prelocutivas (SoPre), así como contrastar los planteamientos teóricos existentes con los datos obtenidos a través de la investigación.

En cuanto al alcance, se trata de un estudio exploratorio, debido a que aborda una temática poco investigada en el contexto de las personas SoPre bilingües en México. Este tipo de estudios permite examinar fenómenos insuficientemente documentados y generar nuevas aproximaciones para futuras investigaciones.

La muestra fue no probabilística por conveniencia y estuvo integrada por 107 personas SoPre bilingües provenientes de diferentes entidades federativas de México, con edades comprendidas entre los 11 y los 62 años. Participaron 46 personas de sexo masculino y 61 de sexo femenino. La selección de la muestra se realizó mediante redes de contacto comunitarias y con el apoyo de líderes Sordos de distintas regiones del país, quienes colaboraron en la difusión de la invitación a participar en el estudio. La información sobre el proyecto fue proporcionada mediante un video explicativo accesible en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

La recolección de datos se efectuó mediante un formulario digital de Google que integró dos instrumentos cuantitativos. El primero consistió en un cuestionario tipo Likert diseñado por el investigador con base en los objetivos del estudio y en la revisión teórica realizada. A través de este instrumento se evaluaron las variables bilingüismo, lengua natural y metacompreensión. Entre los indicadores considerados se incluyeron la Lengua de Señas Mexicana, el español, la primera lengua adquirida, la segunda lengua, la edad de adquisición de ambas lenguas, la edad de adquisición de la sordera y el nivel de competencia lingüística en cada idioma.

El segundo instrumento estuvo conformado por dos secciones. La primera correspondió a la prueba estandarizada TSA (Desarrollo de la Morfosintaxis en el Niño), elaborada por Gerardo Aguado Alonso (2021), la cual fue adaptada únicamente en las instrucciones mediante el uso de la Lengua de Señas Mexicana para garantizar la accesibilidad de la población participante. Esta prueba tiene como finalidad evaluar la comprensión de estructuras morfosintácticas del español. La segunda sección consistió en un ejercicio de lectura acompañado de un cuestionario elaborado por Grupo Gesfomedia S.L., mediante el cual se evaluaron indicadores relacionados con la metacompreensión, tales como el vocabulario, la construcción de oraciones, la cohesión textual, el razonamiento y el conocimiento previo.

Los datos obtenidos fueron procesados mediante Microsoft Office y el programa estadístico SPSS. Se empleó el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la relación entre las variables y sus respectivos indicadores, con el propósito de responder a las preguntas de investigación y contrastar las hipótesis planteadas.

Según la Gráfica 1, el 66,4 % de los participantes adquirió la sordera al momento de nacer; el 13,1 %, durante el primer año de vida; el 10,3 %, en el segundo año; el 3,7 %, en el tercer año; y otro 3,7 %, después de los tres años de edad. Finalmente, el 2,8 % indicó no conocer con precisión el momento de adquisición de su condición auditiva.

Estos resultados muestran que la mayoría de los participantes adquirió la sordera desde el nacimiento. Asimismo, la totalidad de la muestra cumple con el criterio de sordera prelocutiva (SoPre), al haber adquirido la sordera antes del desarrollo completo del lenguaje.

Gráfico 1. Edad de adquisición de la sordera

De acuerdo con la Gráfica 2, el 30,8 % de los participantes indicó haber adquirido simultáneamente el español y la Lengua de Señas, con mayor dominio de esta última durante los primeros años de vida. Por su parte, el 5,6 % reportó haber adquirido ambas lenguas, pero con mayor dominio del español. Asimismo, el 26,2 % manifestó haber adquirido ambos

idiomas de manera equilibrada. En conjunto, estos tres grupos corresponden a participantes bilingües desde los primeros años de vida.

Por otro lado, el 29 % señaló haber adquirido únicamente el español, mientras que el 8,4 % reportó haber adquirido únicamente la Lengua de Señas durante esa etapa. Estos resultados muestran la existencia de diferentes trayectorias de adquisición lingüística entre las personas SoPre participantes en el estudio.

Gráfico 2. Lengua adquirida en primeros años de vida.

Según la Gráfica 3, el 50,5 % de los participantes indicó que el español escrito es la lengua que más contribuye al dominio del propio español, mientras que el 49,5 % señaló a la Lengua de Señas. Los resultados muestran una distribución prácticamente equilibrada entre ambas opciones, sin diferencias sustanciales entre los porcentajes observados.

Gráfico 3. Lengua que ayuda más para el dominio del español

Con respecto a la segunda variable ‘Bilingüismo’ y sus indicadores, se mostrarán los datos estadísticos a fin de determinar qué lengua favorece más la metacomprensión de las personas SoPre bilingües, a continuación, están los

datos:

Gráfico 4. Lengua de señas ayuda a mejorar el español escrito

Como se aprecia en la gráfica 4, el 37.4% de los participantes considera que la Lengua de Señas contribuye al mejoramiento del español escrito, mientras que el 32.7% considera que no existe tal contribución. Por otra parte, el 29.9% manifestó dudas al respecto. Estos resultados muestran que menos de la mitad de la muestra percibe que la Lengua de Señas favorece el desarrollo del español escrito.

En cuanto a la comprensión lectora, el 51.4% de la muestra considera que la Lengua de Señas contribuye a mejorarla. En contraste, el 30.8% considera que no existe dicha contribución, mientras que el 17.8% manifestó dudas al respecto, como se muestra en la gráfica 5.

Gráfico 5. Lengua de señas ayuda para la comprensión lectora

Con respecto al español, según la gráfica 6, el 69.2% de la muestra indica que el español facilita el acceso a la lectura. En contraste, el 11.2% considera que no contribuye a dicho acceso, mientras que el 19.6% manifestó dudas al respecto. Estos resultados sugieren que, para la mayoría de los participantes, el español constituye un recurso importante para el acceso a la lectura.

Gráfico 6. Español ayuda para el acceso a la lectura

¿El español te permite tener acceso a la lectura?
107 respuestas

En cuanto a la comprensión lectora, el 65.4% de los participantes considera que el español contribuye a la comprensión de los textos escritos. En contraste, el 12.1% manifestó que no percibe dicha contribución, mientras que el 22.4% expresó dudas al respecto. Estos resultados muestran una tendencia mayoritaria a considerar que el dominio del español favorece la comprensión lectora, como se aprecia en la gráfica 7.

Gráfico 7. Español ayuda para la comprensión lectora

¿El español te ayuda a comprender el texto al leer?
107 respuestas

Para comprobar si existe alguna relación entre las variables del estudio y sus indicadores, se utilizó la prueba de Pearson. A continuación, se muestra la siguiente tabla de correlaciones:

Tabla1. Correlaciones de variables y sus indicadores.

		Metacomprensión				Subjetivo									
		TSA		Comp. Lectora		Q19		Q21		Q22		Q23		Q24	
		R	p	R	p	R	p	R	p	R	p	R	p	R	p
Objetivo	Q6	-0.067	n.s.	-0.06	n.s.	0.011	n.s.	-0.1	n.s.	-0.063	n.s.	-0.049	n.s.	-0.013	n.s.
	Q12	0.42	***	0.28	***	0.14	n.s.	0.28	***	0.11	n.s.	-0.077	n.s.	0.18	n.s.
	Q13	0.44	***	0.39	***	-0.022	n.s.	0.076	n.s.	0.17	n.s.	-0.11	n.s.	0.3	***
	Q15	0.25	**	0.25	*	0.11	n.s.	-0.007	n.s.	0.059	n.s.	0.033	n.s.	-0.052	n.s.
Subjetivo	Q18	0.54	***	0.41	***	-0.16	n.s.	0.11	n.s.	0.32	***	-0.14	n.s.	0.46	***
	Q19	0.074	n.s.	-0.12	n.s.	Correlaciones de Pearson				p = Valor de p					
	Q21	0.24	*	0.086	n.s.	R = Valor de R2				n.s. No significativo					
	Q22	0.31	***	0.096	n.s.	R < 0 Correlación negativa				* p < 0.05					
	Q23	-0.036	n.s.	-0.078	n.s.	R = 0 Sin correlación				** p < 0.01					
	Q24	0.27	***	0.2	*	R > 0 Correlación positiva				*** p < 0.005					

Definición de variables y sus indicadores			
Objetivo	Q6	¿En qué momento adquiriste tu sordera ?	Pruebas de Metacomprensión
	Q12	¿Tienes estudios? (educación básica o medio superior)	
	Q13	¿Tienes alguna licenciatura o pos grado (maestría o doctorado)?	Comp. Lectora
	Q15	¿Recibiste la terapia de lenguaje y/o de audición durante la infancia y	
	Q18	¿Cuál de éstas lenguas adquiriste en los primeros años de vida?	
Subjetivo	Q19	¿La Lengua de Señas te ha ayudado a mejorar el español escrito ?	
	Q21	¿El español te permite tener acceso a la lectura?	
	Q22	¿El español te ayuda a comprender el texto al leer?	
	Q23	¿La Lengua de Señas te ayuda a comprender el texto al leer?	
	Q24	¿Cuál de estas lenguas te ayuda MÁS a dominar el español muy bien?	

A través de la prueba de Pearson, se identificaron diversas relaciones positivas y estadísticamente significativas entre las variables del estudio y sus respectivos indicadores. Entre las correlaciones más relevantes se encuentran aquellas observadas entre la metacomprensión y los indicadores relacionados con la escolaridad no universitaria (Q12), la escolaridad universitaria (Q13) y las terapias especializadas (Q15), lo que sugiere que estos factores podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de las habilidades metacomprensivas de las personas SoPre.

Asimismo, la correlación significativa observada entre la edad de adquisición de las lenguas (Q18) y las medidas de metacomprensión sugiere que las experiencias lingüísticas tempranas desempeñan un papel relevante en el desarrollo de estas habilidades. Al considerar conjuntamente los resultados descriptivos obtenidos previamente, se observa que una proporción importante de los participantes reportó haber adquirido tempranamente el español o haberlo utilizado como lengua predominante en su trayectoria lingüística. Estos hallazgos sugieren la existencia de trayectorias de adquisición lingüística diversas dentro de la población SoPre estudiada, las cuales podrían influir en el desarrollo de la competencia lingüística y de la metacomprensión.

También se identificaron correlaciones significativas entre la variable bilingüismo y los indicadores relacionados con el español (Q21, Q22 y Q24), particularmente aquellos asociados al acceso a la lectura, la comprensión lectora y el dominio de esta lengua. Estos

resultados sugieren que las experiencias lingüísticas vinculadas al español mantienen una relación con el desempeño metacomprendido observado en la muestra.

Por otra parte, los indicadores relacionados con la percepción del impacto de la Lengua de Señas en la escritura (Q19) y en la comprensión lectora (Q23) no mostraron correlaciones estadísticamente significativas con las medidas de metacomprender evaluadas mediante las pruebas TSA y de comprensión lectora. Por lo tanto, dentro de esta muestra, no se encontró evidencia estadística que permita establecer una relación significativa entre dichos indicadores y el desempeño metacomprendido de las personas SoPre.

De igual manera, se observaron correlaciones significativas entre la escolaridad no universitaria (Q12) y el español (Q21), así como entre la edad de adquisición de las lenguas (Q18) y el indicador relacionado con la lengua que más contribuye al dominio del español (Q24). Estos resultados permiten considerar la importancia de las experiencias lingüísticas tempranas y de la formación educativa en el desarrollo de competencias relacionadas con la metacomprender.

En conjunto, los resultados permiten inferir que el bilingüismo constituye un factor relevante en la metacomprender de las personas SoPre. Sin embargo, la presente investigación no fue diseñada para clasificar formalmente los tipos de bilingüismo (aditivo, sustractivo, simultáneo o sucesivo), por lo que dichas características deberán ser examinadas con mayor profundidad en futuras investigaciones.

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) no siempre constituye la lengua natural de todas las personas SoPre participantes en este estudio. Los datos descriptivos evidenciaron trayectorias de adquisición lingüística diversas, en las que algunos participantes reportaron haber adquirido tempranamente el español, otros la LSM y otros ambas lenguas de manera simultánea o equilibrada. Estos hallazgos permitieron corroborar la primera hipótesis planteada y sugieren que la adquisición lingüística de las personas SoPre no sigue un único patrón de desarrollo.

Asimismo, los análisis correlacionales mostraron que el bilingüismo mantiene una relación significativa con la metacomprender. Particularmente, las experiencias lingüísticas tempranas, la escolaridad, las terapias especializadas y determinados indicadores relacionados con el uso y dominio del español presentaron asociaciones significativas con las medidas de metacomprender. Estos resultados sugieren que el desarrollo de competencias lingüísticas en más de una lengua puede favorecer los procesos metacomprendidos de las personas SoPre.

De igual manera, se observó que el nivel de competencia lingüística constituye un factor relevante para la comprensión lectora y la metacomprender. Los resultados obtenidos en las

pruebas aplicadas sugieren que el desarrollo de habilidades relacionadas con el vocabulario, la morfosintaxis y la comprensión de textos desempeña un papel importante en estos procesos.

Si bien el presente estudio no evaluó de manera directa la competencia lingüística bilingüe mediante instrumentos específicos para cada lengua, los resultados obtenidos en las pruebas de morfosintaxis y comprensión lectora sugieren que el desarrollo de habilidades lingüísticas guarda relación con los procesos metacomprendivos de las personas SoPre.

Asimismo, los hallazgos obtenidos refuerzan la importancia de desarrollar competencias lingüísticas sólidas tanto en español como en Lengua de Señas Mexicana. Una competencia lingüística adecuada requiere conocimientos gramaticales que permitan utilizar cada lengua de manera precisa, autónoma y acorde con los distintos contextos comunicativos. En este sentido, el fortalecimiento de dichas competencias puede favorecer no solo la comunicación, sino también los procesos de comprensión lectora y metacompreensión.

En consecuencia, resulta pertinente continuar investigando la relación entre competencia lingüística y metacompreensión mediante instrumentos específicos que permitan evaluar con mayor precisión ambos constructos.

Desde una perspectiva epistemológica, los hallazgos obtenidos invitan a reconsiderar la idea de que todas las personas SoPre adquieren necesariamente la misma lengua natural. Los resultados sugieren que las trayectorias lingüísticas pueden variar de acuerdo con factores familiares, educativos, comunicativos y socioculturales. En este sentido, la LSM continúa siendo una lengua natural plenamente válida para numerosas personas Sordas; sin embargo, los datos de este estudio indican que no todas las personas SoPre presentan la misma historia de adquisición lingüística.

Conclusión

El análisis desarrollado permite comprender que el bilingüismo en personas Sordas prelocutivas no puede reducirse a la simple coexistencia de dos lenguas, sino que constituye un proceso complejo que incide directamente en la construcción de la metacompreensión y en la organización del conocimiento. En este sentido, la noción de lengua natural debe replantearse desde una perspectiva epistemológica, considerando que el acceso temprano y efectivo a un sistema lingüístico funcional, ya sea la lengua de señas, una lengua accesible mediante la modalidad escrita u otras formas accesibles de comunicación, resulta determinante para el desarrollo de los procesos cognitivos.

Asimismo, los resultados obtenidos sugieren que la lengua natural de las personas SoPre no siempre corresponde a una misma lengua para todos los individuos, sino que puede variar en función de sus trayectorias de adquisición lingüística y de los contextos familiares, educativos, comunicativos y socioculturales en los que se desarrollan. Esta diversidad

lingüística constituye un elemento fundamental para comprender la complejidad del desarrollo del lenguaje en la población Sorda.

De igual manera, los hallazgos evidencian que la metacompreensión no depende únicamente del dominio de una lengua, sino también de las condiciones en que ésta se adquiere, utiliza y contextualiza en entornos sociales, educativos y culturales específicos. Esto implica reconocer que las experiencias lingüísticas de las personas Sordas son diversas y que su desarrollo cognitivo está estrechamente vinculado al tipo de acceso lingüístico que han tenido a lo largo de su vida.

No obstante, los resultados también ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en algunos aspectos que no pudieron ser examinados con suficiente detalle en el presente estudio. Como línea de investigación futura, se recomienda ampliar el estudio mediante instrumentos específicos que permitan identificar con mayor precisión cuál fue la lengua adquirida tempranamente por las personas SoPre, cuál ha sido la lengua predominante en su trayectoria lingüística y cómo se configura el dominio relativo entre la LSM y el español a lo largo de la vida. Asimismo, resulta necesario incorporar variables que permitan clasificar formalmente los tipos de bilingüismo presentes en esta población, tales como bilingüismo aditivo, sustractivo, simultáneo y sucesivo, con el fin de analizar su relación con la competencia lingüística, la comprensión lectora y la metacompreensión.

En consecuencia, es necesario promover enfoques educativos y sociales que garanticen el acceso oportuno y significativo a la lengua, favoreciendo así el desarrollo integral de la metacompreensión y del pensamiento crítico en la población Sorda. Este replanteamiento no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas, al contribuir a una comprensión más amplia y contextualizada del bilingüismo, del desarrollo cognitivo y de las trayectorias lingüísticas de las personas Sordas prelocutivas.

Referencias

Bella, E. (2014). Diagnóstico sobre la competencia lingüística del español en estudiantes universitarios con discapacidad auditiva. *Perspectiva Educativa*, 3(6), 50–74.
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/perspectiva/article/download/20215/20134>

Blasco, A., & Allueva, P. (2010). La metacompreensión en relación con la comprensión lectora. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 3(1), 721–730. <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832326076.pdf>

Cenoz, J. (2004). El concepto de competencia comunicativa. En J. Sánchez Lobato & I. Santos Gargallo (Eds.), *Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua/lengua extranjera* (pp. 449–465). SGEL.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm

Consejo Nacional de Fomento Educativo. (2010). *Discapacidad auditiva: Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica*. Secretaría de Educación Pública.
https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Auditiva/3discapacidad_auditiva.pdf

Definiciona. (2021). *Bilingüismo: Definición y etimología*.
<https://definiciona.com/bilinguismo/>

Fernández, F. (2013). *Habilidades metacognitivas que se desarrollan en la asignatura de metodología del trabajo intelectual y el uso de la plataforma Moodle USAT [Tesis]*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P70MxL4Ey1UJ>

Herrera, V. (2014). Alfabetización y bilingüismo en aprendices visuales: Aportes desde las epistemologías de Sordos. *Educación y Educadores*, 17(1), 135–148.
<https://www.redalyc.org/pdf/834/83430693007.pdf>

- Kiversal. (2019). La sordera prelocutiva y postlocutiva: Dificultades comunicativas. <https://blog.kiversal.com/sordera-prelocutiva-y-postlocutiva/>
- Lampis, M., & Strbáková, R. (2017). Acerca de la distinción entre lenguas naturales y lenguas cultivadas: ¿Una falacia lingüística? *El Genio Maligno*, (21). <https://elgeniomaligno.eu/acerca-de-la-distincion-entre-lenguas-naturales-y-lenguas-cultivadas-una-falacia-linguistica/>
- Lee, A. (2021). 6 habilidades esenciales para la comprensión lectora. <https://www.understood.org/articles/es-mx/6-essential-skills-needed-for-reading-comprehension>
- Muñoz, K. (2017). Epistemologías de Sordos: Múltiples perspectivas en la adquisición del conocimiento. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 39(155). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982017000100215&script=sci_arttext
- Salazar, G. (2016). La lengua de señas como garantía de la visibilidad de la persona Sorda y su comunidad. <https://cultura-sorda.org/la-lengua-de-senas-como-garantia-de-la-visibility-de-la-persona-sorda-y-su-comunidad/>
- Salas, P. (2021). *Logogenia: Historia y nuevas articulaciones desde las ciencias cognitivas*. Editorial Brujas.
- Sensagent. (2021). Lengua natural. <http://diccionario.sensagent.com/lengua%20natural/es-es/>
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2021). ¿Qué es la discapacidad auditiva? <https://www.gob.mx/difnacional/articulos/que-es-la-discapacidad-auditiva>

Triglia, A. (2021). ¿Qué es el bilingüismo? <https://psicologiaymente.com/psicologia/que-es-el-bilinguismo>

Villamar, J. (2015). El positivismo y la investigación científica. *Revista Empresarial*, 9(3), 29–34. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6419741.pdf>

Wikipedia. (2021). Lengua de señas. https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_señas